

ВЫБОР ТИПЫ КАТКОВ, ПРИ СЛЕД-ЗАСЛЕД ОБРАБОТКУ ПОЧВУ**Мамарасулова Манирахан Турсунбоевна**

*Андижанский институт сельского хозяйства и агротехнологий
доцент кафедры сельскохозяйственной техники и организации технического
сервиса*

Курбонова Нафиса Каримжан кизи

*Андижанский институт сельского хозяйства и агротехнологий, факультет
Агроинженерия и гидромелиорация
студентка 3 курса*

Ахмадалиев Муроджон Жахонгир угли

*Андижанский институт сельского хозяйства и агротехнологий, факультет
Агроинженерия и гидромелиорация
студент 3 курса*

Аннотация. В статье приведены результаты сравнительных испытаний планичные, зубчато-планичные и пруточный катка для использования в комбинированной машине.

Ключевые слова. Ролик, планка, зубчатая доска, стержень, рама, выравниватель, дробление, плотность, прочность, растяжения.

Для проведения сравнительных испытаний были разработаны те же планичные, зубчато-планичные и пруточные катушки диаметром 40 см, шириной 1,5 м и специальная рама (лабораторно-полевой прибор), на которой они установлены, и изготовлены их опытные экземпляры. Описаны рабочие части разработанных катушек.

Лабораторно-полевой прибор был разработан с учетом возможности установки различных типов катушек и возможности варьировать прикладываемое к ним вертикальное давление в широких пределах.

Сравнительные испытания проводились на послеуборочном пшеничном поле, которое орошалось, вспахивалось и укладывалось машиной, оснащенной дисковыми катками и планировщиком.

Испытания проводились на третьей и четвертой передачах трактора МТЗ-80. В качестве критериев оценки принимали качество уплотнения грунта в слое 0-10 см, его плотность и предел прочности катков. Определяли качество уплотнения, плотность и прочность на растяжение грунта.

Результаты сравнительных испытаний разных катков

Тип катка	Количество фракций (мм), %			Плотность почвы г/см ³	Предел прочности катка, Н/м
	>50	50-25	<25		
V=6,2 км/ч					
Планычные	6,8	9,2	84,0	1,24	202
Зубчато планычные	3,4	7,2	89,4	1,22	228
Пруточные	9,6	9,1	81,3	1,25	193
V=8,3 км/ч					
Планычные	5,9	6,7	87,4	1,21	246
Зубчато планычные	2,3	6,1	91,6	1,20	247
Пруточные	9,5	7,8	82,7	1,22	218

По результатам, полученным в ходе испытаний, можно отметить следующее:

- по качеству уплотнения почвы зубчато планычный каток имеет более высокие показатели по сравнению с планычными и пруточными катками. Ролик со стержнем и пластиной перемалывает куски чуть хуже него. В

результате количество фракций размером менее 25 мм меньше на 8,1-8,9 и 4,2-5,4 процента соответственно при обработке проволочными и пластинчатыми вальцами по сравнению с обработкой зубчатыми планичными вальцами, а количество фракций с крупнее 50 мм больше на 6,2—7,2 и 3,4—3,6%;

- плотность грунта была практически одинаковой во всех трех катках;
- начертить ролик с зубчатой планичными по результатам тензометрии наибольшее, а каток с проводом оказывала наименьшее сопротивление. Это можно объяснить разницей в глубине их погружения в почву.

Понятно, что каток с зубчатой планичной погружается глубже в почву, а пруточной – мельче.

Увеличение скорости агрегата с 6,2 км/ч до 8,3 км/ч привело к улучшению качества уплотнения грунта, снижению плотности и увеличению тягового сопротивления катков.

Плуг комплектуется только дисковыми катками и планировщиком, то есть при работе машиной без катков почва не соответствует требованиям, предъявляемым к посадочному фону по качеству уплотнения почвы, плотности и выравниванию надводной части.

Из наблюдений стало ясно, что после прохождения пластинчатых и зубчатых катков на поверхности поля образуется мягкий слой толщиной 3-4 см, обеспечивающий сохранение влаги в почве.

Исходя из изложенного, если на комбинированной машине, используемой при рядовой обработке пашни, установить каток с зубчатой пластиной, сохранение влажности почвы осуществляется на необходимом уровне. Кроме того, наблюдается хорошее уплотнение почвы.

Список литературы

1. Мамарасулова М.Т. Шудгорланган ерларга изма-из ишлов берадиган комбинациялашган машина // Agro ILM (O'zbekiston qishloq xo'jaligi журналі илмий иловаси). – Тошкент, 2020. Махсус сон. – №70, – Б. 100-101.

2. Имомкулов Қ.Б, Мамарасулова М.Т, Мўйдинов У.М. Шудгорланган ерларга изма-из ишлов берадиган машина ғалтакмоласининг турини танлаш бўйича ўтказилган таққослов синовларининг натижалари // Сув ва ер рурсурлари Аграр-гидромелиоратив илмий-оммабоп журнал. – Бухоро. ТИҚХММИ Бухоро филиали. 2020. -Б. 23-29.
3. Мамарасулова М.Т, Мамадалиев М.Х., Абдирахмонов Р.А. Результаты проведенных экспериментальных исследований комбинированного дискового машины // Экономика и социум – Россия. №2(93) 2-часть. 2022. -СТР. 739-742
4. Mamarasulova M.T, M.Kh.Mamadaliyev, R.A.Abdirkhmonov. Theory and experimental results of surveys to determine the diameter of teeth plank // International Journal of Mechanical Enjineering Vol. 7 No. 3 March, 2022. -Page 578-581
5. Mamarasulova M.T, Б.Р.Каримжонов Тупроққа ишлов берувчи комбинациялашган машина ғалтакмоласининг параметрларининг мақбул қийматларини аниқлаш // LABORATORIUM WIEDZY Artur Borcuch. ISSN: 2545-0573